

SAMARQAND YURAGI: QADIMIY VA NAVQIRON REGISTON
MAJMUASIDAGI BITIKLAR.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345003>

Akramova Muhabbat Zafarovna

SamDU Kattaqo'rg'on filiali 1-bosqich talabasi

Xolxujayeva Yulduz Uralboyevna

Ilmiy rahbar

Annotatsiya: *Markaziy Osiyoning qadimiy maskani Samarqand to'g'risidagi ma'lumotlar xorijiy sayyohlar nigohida. Registon maydoni “Yer yuzining sayqali” deya ta'riflanadigan Samarqand shahrining yetti iqlimga dong'i ketgan eng mashhur va go'zal maskan. Registon maydonida Ulug'bek, Sherdor, Tillakori madrasalari va ulardagi bitiklar.*

Kalit so'zlar: *Samarqand, Registon, tarixi, milliy, davlatchilik, Mirzo Ulug'bek, madrasalar, me'moriy majmua, Yalangto'sh Bahodir, tarixiy bitiklar.*

Jahon taraqqiyotida davlatlar, jamiyatlar rivojlanib borgani sari inson omili tobora bosh o'ringa chiqa boradi. Bu borada ijtimoiy tarix masalasi har bir jamiyatning taraqqiyoti va turli ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi munosabatlarni ochib berishda muhim ahamiyatga ega. Akademik V.V.Bartol'dning haqqoniy ravishda qayd etishicha, Samarqand, Amir Temurning fikriga ko'ra, dunyoning eng dongdor shahri bo'lishi kerak edi. Samarqand atrofida qator qishloqlar bunyod etilib, musulmon mamlakatlari bosh shaharlari qatorida bo'lishini istaganlar¹. Markaziy Osiyoning Qadimiy maskani Samarqandga tashrif buyurgan sayyohlar bu muazzam shaharning yuragi bo'lmish Registon maydoni va unda qad rostlagan uch madrasaning ko'rki, salobatidan hayratga tushadilar. Uning nafis go'zalligini soatlab tomosha qiladilar, sehrli oqshomlaridan taraladigan sukunat qo'shig'ini tinglaydilar. Mirzo Ulug'bek zamonasidan buyon bu maydon Samarqand ahli uchun bosh maydon hisoblanadi. Samarqand yurtimizning necha ming yillik tarixi, milliy davlatchilik an'alarini o'zida mujassam ettirgan, qadimiy va zamonaviy madaniyat uyg'unlashgan dunyo ahli e'tiborini o'ziga tortadigan, nufuzli xorijiy delegatsiyalar, davlat rahbarlari tashrif buyuradigan, xalqaro anjumanlar o'tkaziladigan buyuk shahar, xalqimizning haqiqiy g'urur va iftixori².

Registon maydoni “Yer yuzining sayqali” deya ta'riflanadigan Samarqand shahrining yetti iqlimga dong'i ketgan eng mashhur va go'zal maskanidir. Registon tarixi Mirzo Ulug'bek, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Yalangto'sh Bahodir singari jahon tamadduni va taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan ulug' zotlar nomi bilan bog'liq. 1371–yil Sohibqiron Amir Temur Samarqandni poytaxt qildi, atrofni mustahkam mudofaa devorlari bilan o'rab oldi. Shaharning olti darvozasidan kirib keladigan savdo yo'llari Registonda tutashar edi. Mirzo

¹ Иброҳим Мўминов. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. Тошкент. Ўзбекистон Республикаси ФА “Фан” нашриёти. 1993 йил Б. 28-29.

² https://uz.wikipedia.org/wiki/Registon_maydoni

Ulug'bek taxtga o'tirgandan so'ng (1409), bobosi izidan borib, Samarqandni obodonlashtirish ishlarini keng ko'lamda avj oldirdi. Mirzo Bobur xotiralarida: “Ulug'bek Mirzoning imoratlaridin Samarqand qal'asining ichida madrasa va xonaqohdur. Xonaqohning gunbazi bisyor ulug' gunbazdur, olamda uncha ulug' gunbaz yo'q deb nishon berurlar. Yana ushbu madrasa va xonaqohg'a yovuq bir yaxshi hammom solibdur...Yana bu madrasaning janubida bir masjid solibdur, “Masjidi Muqatta” derlarkim, qit'a-qit'a yig'ochlarni tarosh qilib, islimiy va xitoy naqshlar solibdurlar, tamom devorlari va saqfi ushbu yo'sunluqdur”³.

Ispaniya elchisi Rui Gonsales de Klavixo ham Registon haqida yozgan. “Janob (Amir Temur) yangi (qurilishni) boshlab yuborishga buyruq berdi, chunki bu shaharning dong'ini dunyoga taratish borasida hamisha qayg'urar edi. Samaqand shahrida savdo-sotiq ishlarini amalga oshirish uchun qulay bir alohida maydon bo'lmaganligi uchun Janob (Temur) shahar orqali ko'cha o'tkazish to'g'risida farmon berdi”. Shundan so'ng ispan elchisi Amir Temur bu ishni o'zining ikki amiri zimmasiga yuklaganini va quruvchilarga shahar xazinasidan maosh tayinlaganini yozadi⁴. Natijada, bu ko'cha rastalari, hovuzlari va dam olish joylari bo'lgan ulkan savdo paviloniga aylanib ketgan. Aynan shu yerda kelajakda Registon maydoni qad rostlagan.

Registon maydonida Ulug'bek madrasasi, Sherdor madrasasi va Tillakori madrasasidan iborat me'moriy majmua qad rostlagan. Dastlab Ulug'bek madrasasi (1417–1420) bunyod etilib, keyinchalik qarshisida maydon sharqida Ulug'bek xonaqohi (1424), shimolida Mirzoyi karvonsaroyi, janubida Aliko Ko'kaldosh jome' masjidi (1430) qurdirilgan, yonboshida esa “Muqatta” masjidi va Abusaid madrasasi qurilgan. Shu taxlit XV asrning 20–40-yillarida Registon hashamatli chorsusimon me'moriy ansamblga aylangan.

XVII asrda Samarqand hokimi Yalangto'sh Bahodir vayrona holidagi Ulug'bek xonaqohi o'rniga Sherdor madrasasi (1619–1635/36)ni, Mirzoyi karvonsaroyi o'rniga esa Tillakori madrasa-masjidi (1646/47–1659/60)ni bunyod ettirgan⁵.

Tarixchi Abdurazzoq Samarqandiyning “Matla” asarida Registon o'sha davrning ilm markazi bo'lganini ta'kidlaydi. Madrasada taniqli olimlardan: Qozizoda Rumi, Mavlono Muhammad Xavofiy, Muiniddin Koshiy, Ali Qushchilar dars berishgani, hatto Mirzo Ulug'bekning o'zi ham saltanat ishlaridan ortib madrasada ma'ruza o'qigan. Tarixchi Davlatshoh Samarqandiy esa madrasada 100 dan ortiq talaba bo'lgani va ularga haq ham to'langanini o'z asarlarida keltiradi. Bu dargohda faqat samarqandlik yoshlar emas, balki musulmon sharqining o'nalab mamlakatlaridan talabalar kelib tahsil olishar edi. Bu haqida Volgabo'yi, Kavkaz, Afg'oniston, Ozarbayjon va hozirgi Qozog'istondan chiqqan mashhur olimlarning xotiralari mavjud.

³F.Abduxoliqov, Edvard Vasil'evich Rtveladze”O'zbekiston obidalaridagi bitiklar. Samarqand”. Uzbekistan Today nashriyoti, Toshkent, 2015. B 10-11.

⁴F.Abduxoliqov, Edvard Vasil'evich Rtveladze”O'zbekiston obidalaridagi bitiklar. Samarqand”. Uzbekistan Today nashriyoti, Toshkent, 2015. B-11.

⁵O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 6 tom. Davlat ilmiy nashryoti. Toshkent 2003yil. B.125-126.

Ushbu mahobatli binolar nafaqat salobati va chiroyi bilan, balki devorlaridagi naqshinkor yozuvlari bilan ham o'ziga jalb etadi. Bu jozibali yozuvlar 3xil kitobat uslubida bitilgan.

1.Kufiy xati. Kufiy xattotlik uslubi qadimiy arab yozuvlaridan bo'lib, harflar to'g'ri va doira chiziqlar asosida yoziladi. Bu yozuv Kufa shahrida Ya'rab ibn Qahton tomonidan taxminan VII asrda ixtiro qilingan. O'zbekiston musulmonlar diniy idorasida saqlanayotgan Usmon mus'hafi yozuvi ham shu usulda yozilgan.

2.Nasta'liq xati. XIV asrda Mir Ali Tabriziy tomonidan yaratilgan xat uslubi bo'lib, unda Arab harflarining 5/6 qismi egri va 1/6 qismi to'g'ri chiziqlar asosida yoziladi.

3.Suls xati. Bu xat uslubi o'zining chiroyi tufayli “xatlar imomi” nomini olgan. Ijodkori–ibn Muqla. Harflarning 4 qismi egri, 2 qismi egri chiziqdan iborat. Sulsda ba'zi harflar nafis buralmalar (shamra) bilan yoziladi.

Mana shu qadimiy kitobat uslubida bitilgan yozuvlar majmua devorlariga zeb berish bilan birga xalqimiz ma'naviyati, e'tiqodi, san'ati haqida qimmatli ma'nolarni anglatadi. Masalan, Ulug'bek madrasasining bosh peshtoq ikkinchi qavati darichalarda ikkita naqshinkor ravoqchalar bor. Bu ravoqchalar tepasida kufiy xatida hallangan harflar bilan $\text{يَفْنِي لَا كَنْزُ الْعِلْم}$ ya'ni “Ilm zavol bilmas xazinadir” degan hikmatli so'z bitilgan. Hujra eshiklarida esa “Olim bo'l, ilm talab qiluvchi bo'l yoki ilmni eshituvchi bo'l, hech bo'lmasa, shularga muhabbat qiluvchi bo'l, beshinchisi bo'lma halok bo'lasan” ya'ni kishi yo olim, yo ilm izlovchi, yo uni tinglaguvchi, hech bo'lmaganda uni yaxshi ko'ruvchi bo'lishi lozim. Agar ushbu 4 toifadan boshqa 5-toifa–ilmga befarq kishi bo'lsa, oxiri halokat bo'lishi haqida ogohlantirish yozilgan. Mirzo Ulug'bek madrasasining kirish darvozasi va ravog'idagi yozuvlardan $\text{اللَّهُ الْمَلِكُ اللَّهُ، الشُّكْر}$ –“Allohga shukr”, “MulK Allohnikidir” kalimalari o'rin olgan. Darvoza tepasida 12 burchakli yulduzsimon girix kitoba bo'lib, uning tashqi qirralarida tasbeh zikrlari, aylanasi bo'ylab kufiy xatida quyidagi hadis bitilgan: “Podshohlik va qudrat egasi – Allohga tasbeh aytamiz. Ilmni Xitoyda bo'lsa ham, izlanglar”. Musulmonlar ibtidoiy tasavvurida Xitoy dunyoning chegarasi hisoblangan. Bu hadis esa ilm dunyoning narigi chekkasida bo'lsa ham izlash kerakligi haqida uqtiradi.

Sherdor madrasasi devorlariga ham Ulug'bek madrasasidagi kabi Allohni ulug'lovchi so'zlar va bunyodkorlik, ilm qadri g'oyalari bilan sug'orilgan hadislar bilan zeb berilgan. Jumladan, Sherdor madrasasi gumbazlari gardishida aylanasi Qur'oni Karim “Baqara” surasining 255 - oyati ya'ni “Oyat al-Kursiy” joy olgan. Ushbu bitikning quyi polosasi bo'ylab “MulK Allohnik” “Hamd Allohga bo'lsin” kalimalari takror yozilgan. Bu yozuvlar tagida to'rtburchak kitoba joy olgan. Sherdor madrasasining ichki hovlisi g'arbiy peshtoqidagi yuqori polosada kufiy va suls xatida “Fajr”, “Qadr” suralari, quyi polosada esa “Balad”, “Masad” suralari to'liq joy olgan. Bu yozuvlar o'sha davr mafkurasida islomning o'rnini, undagi bunyodkorlikka, yaxshilikka bo'lgan targ'ibotlarni yorqin namoyon etadi. Bosh peshtoq gumbaz ostidagi darsxona devorida xuddi shu she'r nasta'liq uslubida bitilgan. Gumbaz ostidagi yozuvlar orasida “bir ming elliginchi yili” degan yozuv ham

o'rin olganki, bu hijriy hisob bo'lib, milodiy taqvim bo'yicha 1050-yil 1640-1641-yillarga to'g'ri keladi⁶.

Madrasa hujralariga kirgunga qadar gumbaz devorlarida, madrasa hovlilarida bitilgan yozuvlar asosan, Qur'on oyatlari va Allohni ulug'lovchi so'zlar bitilgan bo'lsa, hujra eshiklaridan kirishda ilm haqidagi hadislar yozilganini ko'rish mumkin. “Ilming ofati – unutishdir. Ilmni ilm ahlidan o'zgalarga gapirish uni zoye qilish bo'ladi” degan hadisni sharhlaydigan bo'lsak, muqaddas islom dinimizda o'rganilgan bilimlarni takrorlashga targ'ib va unutishning yomonligidan ogoh etish masalasi mavjudligi, bilimni behudaga sarflash, qadrini bilmaydigan kishilarga aytib uni zoye qilish mumkin emasligiga ishora bor. Eng qiziq tomoni, Sherdor madrasasining kirish darvozasi tutqich halqachasida ham mayda yozuvlar bor. Unda ustaning ismi – Abdulqodir Inoyatovning nomi o'yilgan. Aftidan, bu kishi darvozani ta'mirlagan rextagar usta bo'lgan. E'tiborimizni “eng kenja madrasa” – Tillakori madrasasiga tortadigan bo'lsak, uning me'morchiligida uni boshqa binolarga o'xshamasligiga harakat qilinganini payqaymiz. Devorlaridagi yozuvlar sof islomiy aqidalar, Qur'on oyatlari haqida bo'lib, ba'zi o'rinlarda an'anaga ko'ra ilm haqida aytilgan hadislar ham uchraydi. Ravoq ichidagi ikkinchi qavat eshiklari ustida suls xatida yozilgan hadis bor: “Ummatning olimlari bani Isroil payg'ambarlari kabidir”. Tillakori madrasasi Ulug'bek madrasasi kabi ilm markazi bo'lish niyatida qurilgan madrasa emas, balki ibodatni ado etish uchun qad ko'targan madrasa bo'lib, unda juma xutbalari o'qilgani tarixdan ma'lum. O'ylashimcha, ana shu maqsadga mos tarzda devoridagi yozuvlarda muqaddas Qur'on oyatlari, duolar, kishini ezgulikka, poklikka undovchi hadislar kengroq o'rinni, ilm o'rganish va o'rgatishga bo'lgan targ'ibotlarni nisbatan kam o'rin tutgan. Yana bir e'tiborli jihati Ulug'bek madrasasi peshtoq ravog'ida suls va nasx xatida yozilgan “Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali” kabi tarixiy shaxslar nomi Sherdor madrasasining ravog'ida ham, Tillakori madrasasining gumbaz osti minbar devorida ham takror yozilganini guvohi bo'lamiz. Mabodo, O'zbekiston me'morchilik epigrafikasining eng nodir namunalari adadini hisoblab chiqsak, birinchi o'rin, so'zsiz Samarqandga tegishli bo'ladi. Samarqand obidalarini epigrafikasi imoratlarning bosh bezagi bo'lib, diniy-axloqiy hamda estetik agamiyatga ega. Bitiklarda, obida qurilishi haqida ma'lumot, nasihat so'zlari, ilohiy kitoblardan parchalar va mashhur adiblarning she'rlari keltirilgan. Demak, obidalar o'sha davr kishilari, qaysidir ma'noda shu binolarda yashaganlarning axloqiy-ma'naviy qarashlarini zamon talablariga mos holda ifoda etadi. Eng asosiysi, ushbu obidalar Samarqand landshaftining ajralmas qismiga aylanib, shahar aholisi va mehmonlariga o'z ta'sirini o'tkaza olgan. Chilining mashhur shoiri Pablo Neruda shunday yozadi: “Meni, ayniqsa, Registon maftun etdi. Bu me'moriy ansambl butun musulmon Sharqida ko'rgan obidalarimning hammasidan ko'ra ham go'zalroq. U O'rta Osiyo xalqlarining yuksak madaniyatidan dalolat beradi⁷”.

Shunday ekan, bugungi kunda ham bizni o'z zukkoligi va uzoqni ko'ra bilishi bilan lol qoldirib kelayotgan ajdodlarimizni tushunish uchun ular tomonidan qoldirilgan obidalarni,

⁶ F.Abduxoliqov, Edvard Vasil'evich Rtveladze”O'zbekiston obidalaridagi bitiklar. Samarqand”. Uzbekistan Today nashriyoti, Toshkent, 2015. B-255.

⁷ F.Abduxoliqov, Edvard Vasil'evich Rtveladze”O'zbekiston obidalaridagi bitiklar. Samarqand”. Uzbekistan Today nashriyoti, Toshkent, 2015. B-368.

xususan, ulardagi bitiklarni to'liq, mukammal o'qib chiqishimiz zarur. Har qachon Registon tomonga yo'limizdan tushar ekan, ansambl binolarini tomosha qilib, suratga olibgina qolmay, undagi yozuvlarni o'qish, o'qib bo'lgach ularni tafakkur qilish, ajdodlar merosini chiroyli tarzda o'rganib kelajak avlodlarga ham yetkazish bizni vazifamizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Иброҳим Мўминов. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. Тошкент. Ўзбекистон Республикаси ФА “Фан” нашриёти. 1993 йил Б. 28-29.
2. Internet ma'lumoti. https://uz.wikipedia.org/wiki/Registon_maydoni
3. F.Abduxoliqov, Edvard Vasil'evich Rtveladze "O'zbekiston obidalaridagi bitiklar. Samarqand". Uzbekistan Today nashriyoti, Toshkent, 2015.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 6 tom. Davlat ilmiy nashryoti. Toshkent 2003yil.

